

“LUQMONI HAKIM” TO‘PLAMIDAGI KICHIK HAJMLI ERTAKLAR TAHLILI

Qodirov Umarjon Akramjon o‘g‘li

Alisher Navoiy nomidagi

ToshDO‘TAU stajor-o‘qituvchisi

umarqodirov6669@gmail.com

“Luqmoni Hakim” to‘plamida kichik hajmli ertaklar ham salmoqli o‘rin egallaydi. Bunday jajji ertaklarda odatda bitta epizod tasvirlanadi. Bunday ertaklarda biror-bir hikmatli yoki ibratli voqea, kulgili bir lavha tasvirlanadi. Masalan, “Jamshid” nomli ertakda shunday bir voqea hikoya qilinadi:

Jamshid degan bir podsho bo‘ladi. U Aflotunni bilimdonligi, hunarmandligi uchun hurmat qiladi. Aflotun bir kuni podshoni ko‘rgani keladi. Podsho uni yaxshi kutib olib, biror-bir hunar ko‘rsatishni so‘raydi. Aflotun uning ko‘ziga hammomni ko‘rsatadi. Lekin hech kim hammomga o‘t yoqishga rozi bo‘lmaydi. Shunda Aflotun podshoga bir necha “boz-boz” degan hunar bilan shug‘ullanuvchilarni yo‘qotishni maslahat beradi. Podsho bu qanday hunar ekanligini so‘raganda Aflotun bular “Dorboz, Nayrangboz, qimorboz, bedanavoz, kaptarboz” kabi hunarlar ekanini aytadi. Podsho shunday hunarlar bilan shug‘ullanishni ta‘qiqlovchi farmon chiqaradi. Shundan keyin mamlakatda odamlar foydali ish bilan shug‘ullanadigan bo‘lib qolgan ekan. Bu kichik ertakdan chiqadigan xulosa shuki, agar biror-bir yurtida bekorchi ishlar, har xil befoyda mashg‘ulotlar bilan shug‘ullanish odat tusiga kirsam, foydali ishlar qilishni odamlar uyat hisoblay boshlaydilar. Natijada jamiyata muvozanat buziladi, mentalitetlar yomon tomonga qarab o‘zgaradi. Buning oldini olish uchun o‘sha jamiyatdagi olim odamlar, ma‘rifatli kishilar yurt egalariga, hukmdorlarga to‘g‘ri maslahat berib, yo‘naltirib turishlari lozim bo‘ladi. Mana shu mazmun “Jamshid” ertagida sodda yo‘sinda, qisqa va ixcham tarzda ifodalab berilgan.

Ayrim kichik ertaklarda xalqning ming yillar davomida yig‘ilgan tajribasi, donoligi o‘z ifodasini topgan bo‘ladi. Masalan, “Safsatayi ishkal” ertagini shunday xalq donoligining mevasi deyish mumkin. Ertakning mazmuni shunday: Bir kishi uylangan bo‘lib, xotinini

ko‘p urar ekan. Xotini bir domlaning oldiga borib, eridan shikoyat qiladi. Domla bir parcha qog‘ozga nimalarnidir yozib, xotinga beradi va eri kelganda shu qog‘ozni tili ostiga qo‘yib, indamay turishni tayinlaydi. Eri yana ko‘chadan kayfiyati buzilib kelib, uyda to‘polon qiladi. Xotin esa domla buva bergan qog‘ozni tili ostiga qo‘yib, indamay turaveradi. Er qarasa, xotin har doimgiday javrab, uning asabini buzmayapti. Er “Xotim yaxshi bo‘lib qolibdi” deb o‘ylab, unga mehr ko‘rgiza boshlabdi. Shu tariqa er-xotin inoq, totuv yashay boshlagan ekan.

Bu o‘rinda to‘g‘ri maslahat berishning, to‘g‘ri maslahatni qay tarzda berishning ham yo‘l-yo‘riqlar ko‘rsatilgan. Domla buva xotinga ortiqcha gapirmagan. U xotinning so‘zlaridan payqaganki, oiladagi janjalga ko‘proq bu xotinning tili yugurikligi sabab bo‘lmoqda. Shuning uchun buning oldini oladigan uslubni tanlagan. Natijada xotin o‘zi bilmagan holda tilini tiygan va shu bilan oilada tinchlik degan ne‘mat barqaror bo‘lgan.

“Langtung” kichik ertagida jahl chiqqan paytda qaror qabul qilmaslik lozimligiga bir masal keltiriladi. Xitoyda bir Langtung degan podsho yashar ekan. Kunlardan bir kun u vazirlariga “Menga uch oylik yo‘lni ko‘rsatadigan durbin yasaydigan ustani topib beringlar” deydi. Vazirlar shunday ustani topib keltirishadi. Usta shunday durbinni o‘n kunda yasab, podshoga keltirib beradi.

Podsho durbinni olib qarasa, bir oylik yo‘lni ham ko‘rsatmaydi. Podshoning achchig‘i chiqib, ustani o‘limga buyuradi. Hukm ijro etiladi. So‘ng podsho durbinning u yoq bu yog‘ini burab qaragan ekan, yetti oylik yo‘lni ko‘rsatibdi. Podsho ustani o‘ldirganiga ko‘p pushaymon bo‘lgan ekan.

“Mushuk” ertagida esa joy talashgan ikki kaklik, mushukning oldiga hukm so‘rab keladi. Ya‘ni bir joyni ikkalasi talashib, kim haqligini aniqlab bersin, deb mushukning oldiga kelishadi. Mushuk ularni avrab-avrab, o‘ziga yaqinroqqa kelishga ko‘ndiradi va ikkoviniyam yeb qo‘yadi. Bu ertakda otasining o‘limidan keyin undan qolgan mol-mulkni talashib, qozilarga bor-budini sarflaydigan aqlsiz aka-ukalarning timsoli beriladi. Shuningdek, bu ertakdan yanada kattaroq ijtimoiy xulosalarni chiqarish mumkin. Masalan, dini bir, tili bir, urf-odatlari bir bo‘lgan ikkita kichik qo‘shni davlatni urishtirib qo‘yib, shuning orqasidan ko‘p foyda ko‘rayotgan kuchli davlatlarni ham ko‘rish mumkin, va hokazo.

Navbatdagi “Bo‘limganga bo‘lishma” ertagi ham shu mazmunda. Bu ertakda ikki aka-uka haqida hikoya qilinadi. Ikki aka-uka yashar, akasi boy, ukasi kambag‘al ekan. Uka birovlardan qarz olib, bermay yurar, shu sababli uning uyida doim urush-janjal bo‘ladi. Akasi yordam beray desa uka mutakabbirlik qilib yordamni olmas ekan. Kunlardan bir kun qarz egalari ukaning uyiga kelib, qarzlarini qistashadi. Bermagach, ukani rosa do‘pposlashadi. Aka buni ko‘rib, ukasiga rosa achinadi.

Aka ukasiga qanday yordam berish ustida o‘ylaydi. Oxiri bir yo‘lini topadi. Ukasi doim o‘tib yuradigan ko‘prikning ustiga bir charm xaltaga solib tashlab qo‘yadi va o‘zi bir chekkada poylab turadi. Ukasi ko‘prikka kelgach, shunday deb o‘ylaydi: “Shu ko‘prikdan necha yildan beri o‘tib yuraman. Menga har bir qadami tanish. Qani endi bir ko‘zimni yumib ham o‘tib ko‘ray-chi”. Shunday deb o‘ylab, ko‘prikdan ko‘zini yumib o‘tadi va charm xaltadagi tilloni ko‘rmay o‘tib ketadi.

Buni ko‘rgan akasi “Nasib qilmasa shu ekan-da” deydi va taqdirga tan berib, tillolarini o‘zi olib ketadi.

Bu ertakda Xudo o‘zii tavfiq bermasa, birovning ishini birov hech qachon o‘nglab berolmasligiga qat’iy ishonch bor.

“Fe’li tor podsho” ertakchasida esa yuragi tor, fe’li tor podshoning xalq uchun bir ofat ekanligi hikoya qilinadi.

Bir fe’li tor podsho bo‘ladi. Uning xalqi nihoyatda kambag‘al, nochor yashar ekan. Bunga sabab podshoning zulmi ekan. Chunki podsho nohaq soliqlar solib xalqini ko‘p qiynar edi. Bir kuni podsho vaziri bilan ovga chiqadi. Ikkovlari otda bir biyobondan o‘tib ketayotsa, bir tut ustida ikki boyo‘g‘li sayrab turgan ekan. Podsho bundan ajablanib “Bu ikki boyo‘g‘li bir-biri bilan nima to‘g‘risida gaplashishyapti?” deb vaziridan so‘raydi. Vazir “Agar podsho bir qoshiq qonimdan kechsalar, ularning nima haqda gaplashayotganlarini aytib beraman” deydi. Podsho uning qonidan kechadi.

Vazir aytadi:

“Bu ikki bo‘yo‘g‘li bir-biri bilan quda bo‘lmoqchi. Bunisi “Qizingni o‘g‘limga bergin” deb aytsa, unisi “Mayli beraman, ammo qizimning qaliniga yigirmata chordevor berasan” – deb aytyapti. Bunisi “Hozircha mana shu besh-oltita chordevorni olib tur. Senga yana chordevor kerak bo‘lsa, mana shu podsho yana biror yil hukm surib tursa, men senga

yigirmata emas, ellik-oltmishta chordevor desang ham topib beraman”, deb aytyapti”, – degan ekan vazir. Shunda podsho: “Qoningdan kechdim” deb qo‘ymaganimda, seni shu gaping uchun o‘ldirar edim”, – deb javob beradi.

Bu ertakda haq gapni aytish uchun qulay fursat kutadigan odamning topqirligi tasvirlangan. Vazir mamlakatdagi vaziyatni podshoga bildirish uchun eng qulay vaziyatdan foydalanadi. Lekin o‘z jonining xavfsizligini ham esdan chiqarmaydi.

Har bir ertakda o‘zi yaratilgan makon va zamon nafasi urilib turadi. Ertaklar poetikasida ham hududlardagi o‘ziga xoslik ko‘zga tashlanadi. Farg‘ona vodiysi ertaklarining zachin qismi so‘z o‘yiniga boyligi, so‘zlar va tovushlarning taqlidga moyilligi, jarangdorlik, musiqiylik va emotsionallik kabi xususiyatlari bilan ajralib tursa, Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo vohalarida ko‘pincha zachin juda qisqa jummalardan tuziladi. Buning tasdig‘i sifatida vodiylilik va vohalik ertakchilar repertuaridagi zachinlarni kuzatish mumkin. Nurali Nurmat o‘g‘li ijro etgan “Boy bilan mehmon” ertagi “Bor ekan, yo‘q ekan, och ekan, to‘q ekan, qarg‘a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan, toshbaqa tarozibon ekan, qurbaqa undan to‘rt pul qarzdor ekan, akkam ekan, dukkam ekan, Abdurasul degan bir kishi bor ekan” deb boshlansa, qashqadaryolik Abdug‘ofur Shukurov repertuaridagi barcha ertaklar esa “Bor ekan-da, yo‘q ekan, och ekan-da, to‘q ekan, qadim zamonda...” degan ixcham va qisqa zachin bilan boshlanadi³⁹.

Xalq ertakchisi Nurali Nurmat o‘g‘li repertuaridagi ertaklarda quyidagi initsial formulalarni uchratamiz: “Bor ekan, yo‘q ekan, och ekan to‘q ekan, bir zamoni vaqtida...”, “Unaqa gap, bunaqa gap, bu gapning aslini surishtirsangiz, shunaqa gap...”, “Bir zamonda bir topqinchi dehqon bor ekan...”, “Bor ekan, yo‘q ekan, Qo‘qonda Yangiqishloq bilan toshkenlik guzar o‘rtasida Tojik qishloq degan joy bor ekan...”, “Bor ekan, yo‘q ekan, yer bilan osmonning o‘rtasida...” va hokazo.

Ijodkor ba‘zan ertakni zachinsiz to‘g‘ridan-to‘g‘ri boshlab ketaveradi. Masalan “Mirzarahim Lakalov”⁴⁰ nomli ertak quyidagicha boshlanadi: “Mirzarahim Lakalov degan

³⁹ Asqarova J.B. O‘zbek xalq ertakchiligi va ertak nashrlarining qiyosiy tadqiqi: Filol.fan.bo‘yicha falsafa d-ri diss. – Toshkent, 2020. – 136 bet.

⁴⁰ Luqmoni hakim. T.: 1990. 40-b.

bir odam bir kuni tog‘ning tagida uxlab qolibdi...” yoki “Yaxshilik qiling”⁴¹ ertagi dialog bilan boshlanadi:

- Voydod, voydod!
- Ha, nega dodlaysan? Ochqab qoldingmi?
- Yo‘q.
- Yalong‘och qoldingmi?
- Yo‘q...

Nurali ertakchining boshlamalari ixcham va sodda, sirlilik sezilmaydi, ko‘proq hayotiylik hukmron. Voqea joyi va nomi aniq beriladi. Masalan “Topqinchilar” ertagi “Bir zamonda bir topqinchi dehqon bor ekan”, degan jumla bilan⁴² yoki “Ayozi” ertagi⁴³ “Unaqa gap, bunaqa gap, bu gapning aslini surishtirsangiz, shunaqa gap, boshidan oyog‘igacha o‘qib ko‘rsangiz, gapdan qimmatbaho Ayozi degan gap”, degan zachin bilan boshlanadi. Ijodkor epik makonni aniq ko‘rsatadi. Masalan “Ibratli so‘z” nomli ertak⁴⁴ “Bir zamonda Qo‘qon tomonda tojik qishloq degan joyda...” deb boshlanadi.

Shuningdek “Aka-ukaning oldi-berdisi” ertagi “Unaqa ekan, bunaqa ekan, bir vaqtda bir aka-uka bir-biri bilan shunaqa ekan...” deb boshlanadi. Bunday aytish usuli ertakchining o‘ziga xos individualligini, ijodkorligini bildiradi. Xudi shu ertakning tugallamasi ham qofiyali bo‘lib, kulgili tarzda yakunlanadi. “Ana shunday mulla bo‘lsayu, ana shunday hiyla bo‘lsa, o‘sha vaqtdagi mullayu qozi bo‘lib, sigir olishga rozi bo‘lib, quyon oldirgan tozi bo‘lib, qo‘ldan uchgan bilan g‘ozi bo‘lib, uchaman deb qanoti qayrilib, gap o‘rgatib, sigirdan ayrilib qolgan joyi ekan”, “Yolg‘onchi” ertagi⁴⁵ “Shuning bilan ketgan ekan, uyiga yetgan ekan, Nurali qiziq aytgan ekan” yoki “Ibrat tush” ertagi⁴⁶

*“Nurali otaning gapi,
Odamlarga nafi,*

⁴¹ Luqmoni hakim. T.: 1990. 159-b.

⁴² Luqmoni hakim. T.: 1990. 25-b.

⁴³ Luqmoni hakim. T.: 1990. 13-b.

⁴⁴ Luqmoni hakim. T.: 1990. 66-b.

⁴⁵ Luqmoni hakim. T.: 1990. 169-b.

⁴⁶ Luqmoni hakim. T.: 1990. 176-b.

Nurali otaning gapi,

Yosh bolalar o‘qisin degan gapi.”

degan to‘rtlik bilan tugaydi. Uning ertaklarida qo‘shiq va she‘rlar ko‘p uchraydi. Shu sababli uning ertaklarida poeziya ustunlik qiladi. N.Nurmat o‘g‘li repertuaridagi ertaklarni kuzatar ekanmiz, bu ijodkorning juda serqirra iste‘dod egasi bo‘lganligini ko‘ramiz. Ertakchi boshqalardan farqli ravishda ertak tarkibiga xalq qo‘shiqlarini mahorat bilan singdira olgan. “Luqmoni hakim” to‘plamidagi “To‘rt tuhmat”, “Oldi-qochdi gap”, “To‘y”, “Mehr gap” nomli ertaklar tarkibidagi xalq qo‘shiqlari ularning hayotiyliigi va qiziqarli bo‘lishini ta‘minlagan:

Ro‘molim bor aylansin,

Yor beliga boylansin,

O‘rtadagi oy guli,

Yorim menga boylansin,

Hay yor-ay, yoringman.

Ertakchi repertuaridagi final formulalarga e‘tibor qaratsak, unda ertakchi o‘zi haqida ma‘lumot berib o‘tadi. Masalan “O‘limdan qutilib ketgan ekan, Nurali qiziq aytgan ekan”, “Bu gapni gapirgan, bir ming bir yuz shaharni suvini ichgan, Toshkent shahrida turgan Nurmat o‘g‘li Nurali nayrangboz”. Ertakchilik an‘anasiga ko‘ra, hech bir ertakchi bayon etayotgan ertakni o‘z ijod mahsuli deb bilmagan, shu sababli bunday yakunni nisbatan keyingi davrlarda sodir bo‘lgan deyishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Afzalov M.I. O‘zbek xalq ertaklari haqida. – T.: Fan, 1964. – 120 b.
2. Asqarova J.B. O‘zbek xalq ertakchiligi va ertak nashrlarining qiyosiy tadqiqi: Filol.fan.bo‘yicha falsafa d-ri diss. – Toshkent, 2020. – 136 bet.
3. Luqmoni Hakim. Nashrga tayyorlovchilar: T.Mirzayev, Z.Husainova. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1990. – 240 b.

4. Turdimov Sh. Etnos va epos. – T.: O‘zbekiston, 2012. – 96 b.
5. O‘zbek xalq ertaklari. Ikki jildlik. II jild. Tuzuvchilar: M.I.Afzalov, H.Rasulov, Z.Husainova. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1996. – 320 b.